

УДК 94: 356.15 (477.6) «1941-1943»

DOI: 10.5281/zenodo.18061917

EDN: RZKTRN

Г.В. Мишечкин

кандидат исторических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

E-mail: mishechkin2213@mail.ru

8-Я ГВАРДЕЙСКАЯ АРМИЯ В БОЯХ НА СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ В ИЮЛЕ 1943 ГОДА

Аннотация

В статье на основе, в первую очередь, оперативно-тактических документов, представлен анализ боевой деятельности 8-й гвардейской армии на реке Северский Донец в ходе Изюм-Барвенковской стратегической наступательной операции в июле 1943 года. Автор акцентирует внимание на форсировании указанной водной преграды.

Ключевые слова: *Великая Отечественная война, река Северский Донец, Юго-Западный фронт, 8-я гвардейская армия, В.И. Чуйков, Изюм-Барвенковская стратегическая наступательная операция, Красная армия, вермахт.*

Summary

Based primarily on operational and tactical documents, the article provides an analysis of the combat activities of the 8th Guards Army on the Seversky Donets River during the Izyum-Barvenkov strategic offensive operation in July 1943. The author focuses on the crossing of this water obstacle.

Keywords: *The Great Patriotic War, Seversky Donets River, South-Western Front, 8th Guards Army, V.I.Chuikov, Izyum-Barvenkov strategic offensive operation, the Red Army, the Wehrmacht.*

В отечественной историографии Великой Отечественной войны Изюм-Барвенковская стратегическая наступательная операция занимает особое место, но по-прежнему находится в тени других наступательных операций РККА. Её канонические хронологические рамки определяются периодом с 17 по 27 июля 1943 года. Данная операция представляла собой попытку Юго-Западного фронта во взаимодействии с Южным фронтом, который проводил Миусскую стратегическую наступательную операцию (17 июля – 2 августа

1943 г.) решить проблему освобождения важного промышленного региона СССР – Донбасса, а при неблагоприятных обстоятельствах сковать оперативные резервы вермахта, не позволить их перебросить в полосу группы армий «Центр». На сегодняшний день, несмотря на обнародование значительного массива архивных документов и материалов, ряд аспектов указанной операции Юго-Западного фронта (далее – ЮЗФ) не получили освещения или отражены поверхностно в научно-исторической литературе.

По нашему мнению, нуждается в дальнейшем более глубоком и основательном изучении представленной проблематики такой аспект как боевая деятельность 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта (далее – 8 Гв. А), которую возглавлял генерал-лейтенант В. И. Чуйков, при форсировании реки Северский Донец (река в советских архивных документах и мемуарной литературе часто неправильно называется Северный Донец).

Историографию проблемы составляют научные труды, в т. ч. общие работы по освобождению Донбасса, мемуарная литература, в большинстве своем опубликованная в советский период [1-8]. Анализируемая тема представлена и новейшими научными публикациями, особое место среди которых занимают работа А.А. Полищука «Разгромить Манштейна. Изюм-Барвенковская операция» и коллективная монография «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» [9-10]. Данные исследования, базирующиеся на основе анализа советских и немецких архивных документов, стали заметным явлением в отечественной исторической науке. Несмотря на отдельные дискуссионные моменты, оба исследования сыграли важную роль в изучении Изюм-Барвенковской операции июля 1943 года.

Следует подчеркнуть, что в труде «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» немаловажное место отведено Изюм-Барвенковской операции, которая именуется частью (наряду с другой составляющей – Миусской операцией 17 июля – 2 августа 1943 г.) Первой Донбасской стратегической наступательной операции, что, на наш взгляд, весьма спорно, так как при этом не учитываются попытки освободить Донбасс в январе-феврале 1943 года.

Для анализа данной темы представляет интерес сборник «Святогорский плацдарм. 1941–1943 гг.», составленный В.Н. Дедовым и включающий документы и свидетельства участников событий, в т. ч. имеющих непосредственное отношение к полосе действия 8 Гв. А в июле 1943 года при форсировании Сев. Донца [11].

Частично Изюм-Барвенковская операция 1943 г. и интересующий нас аспект отражены в зарубежной историографии, в исследованиях Э. Земке, К. Пауля, Р. Тёппеля, К.-Х. Фризера, В. Хаупта, Т. Хоффмана и др. [12-18]. Однако, зачастую зарубежные исследования фрагментарны, грешат субъективностью и предвзятостью. Так, к примеру, в работе К.-Х. Фризера, существенно преувеличены данные о численности и безвозвратных потерях Красной Армии на южном направлении советско-германского фронта в 1943 году.

На официальном сайте «Память народа» появляется все больше документов и материалов, которые в той или иной степени отражают различные аспекты подготовки, непосредственного хода и итогов форсирования реки Сев. Донец подразделениями 8 Гв. А в июле 1943 года. Кроме того, большую помощь при написании работы оказали немецкие документы 1 танковой армии вермахта (далее – 1 ТА), которые находятся на Интернет-ресурсе «Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г.». Безусловно, в небольшом исследовании затруднительно сделать полный историографический обзор и в полной мере охарактеризовать источниковедческую базу анализируемой проблемы.

Все сказанное выше убедительно свидетельствует о необходимости дальнейшего более глубокого анализа Изюм-Барвенковской наступательной операции июля 1943 года, в т. ч. и такой ее важной составляющей как бои 8 Гв. А при форсировании реки Северский Донец. Кроме того, в 2025 году исполнилось 125 лет со Дня рождения непосредственных участников операции – Дважды Героя Советского Союза, командующего 8 Гв. А маршала (на момент битвы – генерал-лейтенанта) Василия Ивановича Чуйкова и командира 82-й гвардейской стрелковой дивизии (на момент операции – генерал-майора) генерал-лейтенанта Ивана Алексеевича Макаренко.

Опираясь на представленные аргументы, в работе поставлена цель – исследовать результаты боевой деятельности 8 Гв. А при форсировании реки Сев. Донец в ходе Изюм-Барвенковской стратегической наступательной операции в июле 1943 года.

Предваряя изложение основного материала, заметим, что 8 Гв. А В.И. Чуйкова вместе с 1-й гвардейской армией (далее – 1 Гв. А) В.И. Кузнецова, должны были наносить главный удар в полосе действия ЮЗФ в Изюм-Барвенковской операции.

Сделаем еще одно замечание, которое касается хронологических рамок Изюм-Барвенковской наступательной операции. Как мы указывали выше, традиционно они определяются периодом с 17 по 27 июля 1943 года. В некоторых немецких документах, к примеру 15-й пехотной дивизии вермахта, «первое сражение за Изюм» лета 1943 г. определено как период с 17 июля по 2 августа 1943 г. [19].

Высокая степень секретности при подготовке к операции не помогла, что отметил и командующий 8 Гв. А В.И. Чуйков, указавший, что немцы знали о готовящемся наступлении «примерно с 12 июля» [20]. В конце июня 1943 года командующий 1 ТА вермахта Э. фон Маккензен замечал: «Армия должна ожидать в данное время мощное, развиваемое на широком фронте наступление русских» [21].

Обратимся к документам, характеризующим состав и структуру 8 Гв. А накануне Изюм-Барвенковской операции. В «Боевом составе Советской Армии» зафиксировано, что данная армия на 1 июля 1943 г. включала в себя два корпуса – 28 гвардейский стрелковый (далее – 28 гв. ск), состоящий из 39-й, 79-й и 88-й гвардейских стрелковых дивизий (далее – 39, 79 и 88 гв. сд), и 29 гвардейский стрелковый (далее – 28 гв. ск), который включал три дивизии

– 27-ю, 74-ю и 82-ю (далее – 27, 74 и 82 гв. сд). В состав артиллерии 8 Гв. А входили 99-й пушечный артиллерийский полк (99 пап), 184-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк (184 иптап), 141 минометный полк (141 минп), 302 гвардейский минометный полк реактивной артиллерии (302 гв. мп), 878 зенитно-артиллерийский полк (878 зенап). Бронетанковые и механизированные соединения армии состояли из 5-го и 9-го гвардейских, 224-го отдельного танкового полков (5 и 9 гв. тп, 224 отп), 1443-го самоходно-артиллерийского полка (1443 сап). Помимо названного выше, в состав армии входили два отдельных инженерных батальона (оиб) – 326 и 327 оиб [22].

Учитывая необходимость форсирования реки Сев. Донец, командующий ЮЗФ Р.Я. Малиновский, выделил 8 Гв. А 8-й понтонный полк и 28-й отдельный понтонный батальон, а 1 гв. А получила в свой состав 52-й и 53-й батальоны 11-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Кроме того, командующий фронтом категорически запретил использовать штурмовиков-саперов как обычную пехоту [9, с. 15].

8-й понтонный полк имел понтонные парки (Н2П) грузоподъемностью до 50 тонн, автомобили для перевозки парков, другой техники (на ЗИС-5) и личного состава (на ГАЗ-2А). Был также оснащен новым тяжелым парком (ТМП) грузоподъемностью до 100 тонн, имел свои мастерские с токарями, сварщиками. В его составе были водолазы. Полк, кроме двух понтонно-мостовых батальонов, располагал зенитно-пулеметными ротами для прикрытия понтонеров во время наведения переправ от нападения, как с земли, так и с воздуха. Полк был предназначен для наведения переправ тяжелой техники – танков, бронемашин, артиллерийских орудий и т. п. Он не использовался при переброске на другой берег ударных передовых отрядов, которые должны были переправляться на «подручных средствах», но порой нес очень ощутимые потери.

В преддверии операции, армия В.И. Чуйкова получила в свой состав 33-й стрелковый корпус (33 ск), включавший 50-ю, 230-ю и 243-ю стрелковые дивизии (50, 230 и 243 сд). Если ЮЗФ была придана инженерно-саперная бригада Резерва Главного Командования (РГК), то каждой дивизии 8 Гв. А были приданы инженерно-саперные батальоны. В документах фронта указано что штурмовые инженерно-саперные бригады представляют собой новый вид соединений и впервые призваны действовать в составе войск фронта [23].

Фронтное и армейское командование четко осознавало, что преодолеть хорошо укрепленную оборону противника с форсированием реки Сев. Донец можно было только при мощной поддержке авиации. Боевую деятельность 8 Гв. А должны были поддерживать с воздуха 9-й смешанный авиакорпус (9 сак) (две штурмовые – 305-я и 306-я, 295-я истребительная авиадивизии) и 262-й авиадивизия ночных бомбардировщиков. Указанные авиасоединения должны были обеспечить переправу 8 Гв. А, а их командиры должны были находиться на наблюдательном пункте командующего обозначенной армии [24].

В первом армейском эшелоне должны были находиться 29 гв. ск и 33 ск, а во втором – 28 гв. ск и 1-й механизированный корпус под командованием генерал-лейтенанта танковых войск И.Н. Руссиянова, а также танковая группа

М.Г. Вайнруба, которые должны были стать эшелонами развития успеха в полосе 8 Гв. А.

Необходимо заметить, что форсирование (преодоление) водных преград в ходе наступления имеет чрезвычайно важное значение. В военной науке того времени было принято считать началом форсирования (временем «Ч») момент отвала подразделений первого эшелона от своего берега. Что же касается завершения форсирования, то в каноническом труде генерала П.И. Батова «Форсирование рек. 1942-1945 гг. (Из опыта 65-й армии)» указывалось, что моментом свидетельствовавшим об этом, является «захват рубежа обороны противника, удаленной от водной преграды на расстояние, которое исключало обстрел мостовых переправ огнем его полевой артиллерии» [25, с. 5].

Важно подчеркнуть, что значение речного рубежа определяется его шириной, глубиной, скоростью течения, характером долины, наличием бродов, а также состоянием погоды и временем года [26, с. 18].

В этой связи исключительно ценным документом 8 Гв. А является «Отчет об инженерном обеспечении наступательных операций 8 Гв. Армии /17-23.07.43/», который был создан 27 августа 1943 года, т. е. вскоре после Изюм-Барвенковской операции. В нем констатировалось, что перед фронтом 8 Гв. А на 17 июля 1943 г. оборонялись 333-я, 46-я, 387-я пехотные и 17-я танковая дивизии вермахта. Армия В.И. Чуйкова должна была преодолеть водную преграду вблизи населенных пунктов Каменка и Пришиб, захватить плацдарм на правом берегу р. Сев. Донец [27].

Передний край обороны противника проходил по правому («командному») берегу реки. На предполагаемом участке форсирования 8 Гв. А Сев. Донец имел ширину 25-125 м, скорость течения 0,2-0,7 м/с и глубину от 0,9 до 9 м. В документах 8 Гв. А констатировалось, что с момента перехода противника к обороне, с марта 1943 г. усиленно создавался прочный оборонительный рубеж [28].

Необходимо более подробно остановиться на разведывательных данных об обороне противника в указанном районе, которые были получены в результате деятельности различных видов разведки. В документе «Инструкция по захвату и блокировке зданий, превращенных немцами в опорные пункты» признавалось, что визуальная разведка значительно ограничена, так как «Большие массивы леса на левом берегу реки закрывали ближние подступы к переднему краю» [29]. Несмотря на это, наземная визуальная разведка сумела, «хотя и неполностью вскрыть огневую систему противника» [30].

Справедливости ради следует подчеркнуть, что В.И. Чуйков в мемуарах выделял наличие густых лесов на левом берегу реки и в позитивном плане: «В районе дислокации 8-й гвардейской армии природные условия были благоприятны для скрытых передвижений... В ночное время мы имели возможность совершать незаметные для врага перегруппировки» [8, с. 59].

Беспрерывный огонь противника, сильная пересеченная местность, лесные массивы не способствовали получению разведкой более адекватной информации о немецкой обороне в полосе наступления 8 Гв. А. После войны

командарм В.И. Чуйков, говоря о начале Изюм-Барвенковской операции и отдавая дань уважения начальнику разведки армии полковнику М.З. Герману, утверждал, что «все данные разведки, собранные от передовых частей и соединений, ранее находившихся на переднем крае, и от фронтовой разведки подтвердились впоследствии полностью во время боевых действий» [8, с. 56]. Документы штаба артиллерии 8 Гв. А этот факт не подтверждают, в них указывалось на неполноту разведывательных данных, которые в совокупности с другими факторами привели к неудаче в операции [31].

По данным разведки, противник со второй половины марта 1943 г. усиленными темпами создавал прочный оборонительный рубеж по правому берегу Сев. Донца, привлекая военных, военнопленных и местное население. Опорные пункты и узлы сопротивления составляли основу немецкой обороны, располагались на командных высотах, в населенных пунктах и рощах. Оборона шла по берегу реки, состояла из траншей с примкнутыми ячейками для стрельбы и подбрустверными блиндажами [32]. Траншеи, как правило, полного профиля, шли вдоль берега и в глубину на удалении 100–200 м. Они проходили непосредственно у уреза воды, соединяясь с расположенными в глубине опорными пунктами и с тылом разной системой ходов-сообщений. Оборонительные сооружения были приспособлены к ведению круговой обороны [33]. В районах населенных пунктов Банновский и Сидорово, кроме ДЗОТов, были установлены бронированные пулеметные огневые точки. Оборона противника включала броневые щиты, сеть наблюдательных пунктов, оборудованных телефонной связью, противопехотные и противотанковые препятствия (усиленный проволочный забор, спираль Бруно, рогатки, минные поля) [34].

В инженерном плане наступательная операция 8 Гв. А, подразделялась три периода:

- подготовительный;
- обеспечение форсирования реки Сев. Донец;
- борьба за плацдарм на правом берегу и закрепление на достигнутых рубежах.

К моменту начала операции, 8 Гв. А имела, кроме войсковых сапер, два армейских инженерных батальона, одну понтонно-мостовую бригаду (четыре батальона), тяжелый понтонно-мостовой полк, понтонно-мостовой батальон и одну штурмовую инженерно-саперную бригаду. Основные переправочные средства и необходимое инженерное имущество представлено в Таблице 1.

Таблица 1. Переправочные средства и инженерное имущество 8 Гв. А перед наступлением 17 июля 1943 г. [35]

Переправочные средства и инженерное имущество	Количество
Тяжелый мостовой парк	1 комплект
Н2П (тяжелый понтонный парк)	4 1/3 комплекта
НЛП (лёгкий понтонный парк)	2 комплекта
А-3 (понтонный парк на резиновых лодках)	2 комплекта
ТЗИ (труднозатопляемое имущество)	2 комплекта
Лодки А-3	25 штук

ДСЛ (десантная складная лодка)	165 штук
СДЛ (саперная деревянная лодка)	370 штук
МЛН (малая надувная лодка)	15 штук
Трофейные лодки итальянского легкого парка	12 штук

В документах 8 Гв. А зафиксировано, что «в результате командирской инженерной разведки была намечена наводка мостов в районе вост. окр. Каменка (30 т), в 1,5 км сев.- вост. Сеничено (16 т), в районе Сеничено (60 т) и в Студенок (30 т)» [В документе названия населенных пунктов написаны заглавными буквами – М.Г.В.] [36].

За 13-16 июля 1943 года для 29 гв. ск, который должен был наступать в первом эшелоне, в район сосредоточения подвезли 2 парка А-3, 25 лодок А-3 без верхнего строения, 165 складных фанерных лодок, 10 малых надувных лодок, 12 трофейных итальянских лодок, 2 комплекта ТЗИ [37]. Бойцы 27 гв. сд 29-го гв. ск из подручных средств заготовили свыше 100 плотиков на 3 человека и плоты грузоподъемностью 3 т [38].

Другая ударная сила первого эшелона – 33 ск – изготовил необходимые средства для форсирования реки задолго до наступления. Так, 50 сд, входившая в состав корпуса, с помощью местного населения изготовила 138 саперных деревянных лодок, 790 весел и уключин, 1 300 строительных скоб. В целом, корпус «изготовил 370 деревянных лодок» [39].

При подготовке к форсированию, к сожалению, случались задержки из-за недостатка транспортных средств. Как свидетельствуют армейские документы, перевозка средств для форсирования происходила исключительно ночью. С рассветом водитель должен был замаскировать свое имущество и ждать темноты для продолжения движения [40].

Утром 17 июля 1943 г. началась Изюм-Барвенковская стратегическая наступательная операция. В.И. Чуйков в послевоенных мемуарах констатировал: «В 4.50 17 июля началась авиационная и артиллерийская подготовка на участках 1-й гвардейской и 8-й гвардейской армии. Артиллерийская подготовка длилась 1 час 30 минут» [8, с. 59]. В документах штаба артиллерии указанной армии отмечено, что артиллерийская подготовка началась в 5.20 утра 17 июля [41].

В соответствии с армейскими документами, на 55 минуте артиллерийской подготовки «штурмовые батальоны начали переправу на правый берег Сев. Донца под прикрытием артогня и истребительной авиации. В 7.10 части 29 гв. ск переправились и начали успешно продвигаться вперед» [42]. Был занят населенный пункт Пришиб, высота 189,0 и некоторые другие высоты. Несмотря на упорное сопротивление вермахта, с пехотой переправились полковая и противотанковая артиллерия, минометы.

В воспоминаниях командующего 8 Гв. А говорится о том, что переправа была успешной [8, с. 61-62]. Однако, документы свидетельствуют о другом: «На правом фланге 29 гв. ск форсирование, встретив организованное сопротивление противника, явно срывалось. Так на участке 82 гв сд из 83 десантных лодок – 71 получили пробоины и только благодаря хорошей работе лодочных расчетов 69 лодок дотянули до берега». А в 74 гв. сд «по истечении

1-го часа от начала форсирования, из 99 спущенных на воду лодок осталось на плаву 7 лодок» [43].

В документах 1 ТА вермахта по поводу первых часов операции отмечалась высокая эффективность работы люфтваффе, которая привела к значительным потерям советских войск. При этом, засвидетельствовано, что на стыке с немецкой 6-й армией русским «удалось переправить большие силы через Донец», захватив Банновское и Сидорово. В немецких документах указано, что контратака XXIV танкового корпуса позволила отбросить наступающие части Красной армии [44]. Тем не менее, в отчете 1 ТА вермахта о боевой деятельности за 18 июля 1943 г. фиксировалось, что «наши потери, начиная со вчера, были весьма заметными» [45].

29 гв. ск уперся в немецкую оборону, остановился, приданные ему понтонно-мостовые части несли существенные потери в людях и плавсредствах. А пехота 33 ск в первые часы форсирования продвинулась вперед на расстояние до 6 км от берега. Корпусный инженер 33 ск отдал приказ о наведении моста в районе Пришиба. Мост, рассчитанный под грузы 30 т, длиной 89 м, был установлен в 11.00 [46]. Участники тех боев вспоминали, что первым на правый берег Сев. Донца переправился 49-й стрелковый полк 50 гв. сд [11, с. 171-172].

В первый день наступления, к 13.15, несмотря на шквальный огонь противника, 123-й понтонный батальон соорудил мост под нагрузку 16 т в районе Шевченко. К концу первого дня наступления по данному мосту переправилось около 5 500 бойцов, 118 орудий, 1 026 повозок, 23 автомашины, 4 бронемшины. В 18.30 закончил наводку моста под грузы 60 т 8-й тяжёлый понтонно-мостовой полк, что к 4.15 утра 18 июля позволило перевести на правый берег три бригады и артиллерию 1-го гвардейского механизированного корпуса. К 20.10 17 июля в районе Студенок 130 понтонный батальон установил 30-тонный мост. Оценив обстановку и зная, что на левом фланге армии наметился определенный успех, командующий 8 Гв. А приказал 28-му понтонно-мостовому батальону навести мост у населенного пункта Банновский. Но этот приказ 17 июля не был выполнен, мост навести не удалось. В результате, за первый день форсирования из запланированных четырёх армейских мостовых переправ вступили в действие три [47]. Кроме указанных трех мостов в районе Сеничено и Банновский были наведены два легких моста – грузоподъемностью 10 и 9 т соответственно.

На следующий день, через мост, установленный у Пришиба, стали осуществлять переправу части второго эшелона – 79 гв. сд и подвижная танковая группа подполковника М.Г. Вайнруба. По воспоминаниям начальника разведки 79 гв. сд гвардии майора В.В. Графчикова, сначала должна переправиться «только пехота с пулеметами и боеприпасами». По его словам, «предполагалось, что артиллерия переправится через Сев. Донец, как только будет наведен мост на южной окраине с. Богородичное» [11, с. 199]. В первую очередь переправились два взвода разведроты 79 гв. сд, которые зашли с тыла немецких окопов, но попали под сильный огонь немецкой авиации.

Боец 102-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона Н. Макаров вспоминал, что 18 июля 1943 г. его батальон понес большие потери. В район переправы у Богородичного «прибыли и стали на огневую позицию две зенитные батареи» [11, с. 235].

В армейских документах указывалось, что в 8.00 18 июля люфтваффе вывели из строя 30-тонный мост в район Пришиб, затонуло 2 мостовых парома, была сильно повреждена переходная часть. К 10.00 обозначенного дня 2-й батальон 8-го тяжелого понтонного полка из партии ТМП-42 завершил наведение моста грузоподъемностью 60 т в районе Сеничено, в то время как 28-й понтонный батальон к вечеру этого же дня навел мост грузоподъемностью 16 т в районе Банновский. К сожалению, артиллерийский и минометный огонь противника послужил причиной к изменению грузоподъемности переправы [48].

К концу второго дня форсирования Сев. Донца 8 Гв. А имела четыре мостовые армейские переправы, одну мостовую переправу под грузы 10 т на участке 27 гв. сд и одну переправу на участке 33 ск. В представленной ниже Таблице 2 указаны сроки замены наплавных мостов и паромных переправ деревянными мостами на постоянных опорах, их грузоподъемность и локализация.

Таблица 2. Грузоподъемность, локализация и время постройки деревянных мостов 8 Гв. А [49].

Грузоподъемность моста	Локализация моста (населенный пункт)	Дата постройки
30 т	Студенок	20.07.1943 г.
60 т	Сеничено	21.07.1943 г.
60 т	Богородичное	22.07.1943 г.
60 т	Пришиб	26.07.1943 г.
35 т	Банновский	22.07.1943 г.
35 т (подводный)	Студенок	23.07.1943 г.
30 т (подводный)	Сеничено	27.07.1943 г.
Танко-брод	Сеничено	22.07.1943 г.

Данные Таблицы 2 позволяют констатировать, что первый постоянный мост армия получила на четвертый день операции.

Следует также отметить некоторые особенности форсирования водной преграды. Так в сводке штаба ЮЗФ по изучению опыта войны, подготовленной 23.08.1943 г., прямо указывалось, что при форсировании Сев. Донца 17 июля позитивную роль сыграла созданная в целях дезинформации дымовая завеса, на которую противник ответил сильным артиллерийским и минометным огнем [50]. В связи с чем, намеченное форсирование было совершено с незначительными потерями.

В другом документе 8 Гв. А в отношении применения дымов при форсировании реки было отмечено, что дезориентация противника в отношении действительных переправ подразделений армии и отвлечения большей части его огневых средств действительно дала позитивные результаты. При этом указывалось, что данный позитив имел место на левом фланге армии на участке 33 ск, который, в отличие от 29 ск, с минимальными

потерями осуществил форсирование. В целом, в отношении дымовой завесы констатировалось, что использование дымов мелкими пехотными подразделениями не получило широкого применения, а «ослепление» вражеских ДЗОТов дымом было единичным случаем [51].

При форсировании Сев. Донца был применен оригинальный метод переброски имущества связи на другой берег, которая осуществлялась в лодках без бойцов, чем достигалась сохранность кадров связистов, путем перетягивания лодок на веревках [52].

При анализе документов соединений ЮЗФ, в т. ч. 8 Гв. А бросается в глаза тот факт, что одним из самых существенных моментов при форсировании водной преграды, на которые обращали внимание штабные работники был вопрос взаимодействия родов войск и повышение его эффективности.

Немаловажная роль при форсировании водных преград отводилась авиации. В оперативно-тактических документах 8 Гв. А констатировалась в целом неплохая работа авиационных подразделений – 9-го сак и 262-й авиадивизии ночных бомбардировщиков – призванных прикрывать и обеспечивать переправу армии [53]. Действия же авиации противника за период 17-23 июля 1943 г. [*т. е. активная фаза Изюм-Барвенковской операции – М.Г.В.*] определялись как «активные, но они не повлияли на выполнение задачи 8 Гв. А, так как потери от налета авиации были незначительные. Вывод из строя отдельных переправ за короткое время не мог помешать переправляющимся частям 8 гвардейской армии» [54].

Более объективным, на наш взгляд, хотя и предельно аккуратным в высказывании оказался командующий 8 Гв. А, который вспоминал об этом так: «Наш удар поддержала авиация [*речь шла о начале форсирования р. Сев. Донец 17 июля 1943 г. – М.Г.В.*]. Не могу сказать, чтобы эта поддержка оказалась решающей». Чуйков прямо указывал, что «господства в воздухе получить не могли» [8, с. 61].

В целом, подводя итоги Изюм-Барвенковской операции, командарм 8 Гв. А утверждал, что армией «ни одна из поставленных задач не решена». Особенно это касалось расширения плацдарма на берегу противника, где по данным В.И. Чуйкова соединения 8 Гв. А продвинулись 30 км по фронту и 8 км в глубину [8, с. 61-62]. При этом, Василий Иванович подчеркнул важность боевой деятельности армии по сковыванию немецких сил, что облегчило положение наших войск в Курской битве. Командующий ЮЗФ Р.Я. Малиновский во многом был согласен со своим командармом [11, с.119].

Командующий 8 Гв. А в своих мемуарах вскрыл основные причины неудачи Изюм-Барвенковской операции: отсутствие господства в воздухе, распыление сил ЮЗФ, руководство фронта не создало мощного ударного кулака из двух корпусов (23-й танковый и 1-й гвардейский механизированный корпуса), потеря внезапности, невысокая плотность артиллерии, мало боеприпасов и т. д.

Тем не менее, как мы уже отмечали выше, форсирование Сев. Донца В.И. Чуйков признавал успешным, не останавливаясь на имевшихся при этом

проблемах и недочетах. В оперативных документах 8 Гв. А был дан более глубокий анализ форсирования реки Сев. Донец.

При оценке результативности боевой деятельности 8 Гв. А по форсированию Сев. Донца в июле 1943 г. в армейских оперативных документах были сделаны следующие выводы:

- инженерные войска и саперные батальоны с форсированием реки Сев. Донец в целом справились;

- в инженерных войсках были большие потери (к примеру, около деревни Сеничено под бомбежкой вражеской авиации у 8-го тяжелого моторизованного понтонного полка оказались самые большие потери за всю войну);

- лучше других подразделений с форсированием водной преграды справился 33 ск;

- при форсировании имели место существенные недочеты в работе инженерных войск и саперных батальонов (неумение собирать мостовые конструкции из легких парков, плохая работа с переправочным имуществом, отсутствие тренировок для инженерных войск, недостаточное знание войсковыми командирами возможностей инженерно-саперных бригад и нецелесообразное их применение);

- констатировалось плохое взаимодействие родов войск.

Несмотря на указанные проблемы и недочеты, необходимо подчеркнуть, что во многом из-за действий бойцов и командиров 8 Гв. А, как и всего ЮЗФ, от того, что они смогли оттянуть на себя ряд резервов вермахта, не позволили их перебросить на Курско-Белгородское направление, был достигнут коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Данное исследование отнюдь не раскрывает в полной мере боевую деятельность 8 Гв. А в тяжелейших боях на Сев. Донце, но мы надеемся, что станет еще одной ступенью к более глубокому анализу хода Изюм-Барвенковской стратегической наступательной операции июля 1943 года. Указанная проблематика требует дальнейшего привлечения архивных документов и материалов советских вооруженных сил и частей вермахта, которые участвовали в операции.

Список источников и литературы:

1. Василевский А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – М.: Вече, 2014. – 608 с.

2. Дубинин С.Г., Кузнецов Д.В., Приступа В.В. Об итогах ремонта бронетанкового вооружения и техники на Юго-Западном фронте за 1943 год // Вестник Военной академии материально-технического обеспечения. 2020. № 1 (21). – С. 65-80.

3. Ершов А. Г. Освобождение Донбасса: военно-ист. очерк / А. Г. Ершов. – М.: Воениздат, 1973. – 240 с.

4. Исаев А.В. Освобождение 1943. «От Курска и Орла война нас довела...» /Алексей Исаев. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 544 с.
5. Мишечкин Г.В. Артиллерия 8-й гвардейской армии в Изюм-Барвенковской наступательной операции (17-27 июля 1943 г.) // Журнал исторических, политологических и международных исследований: научный журнал. – Донецк: ФГБОУ ВО «ДОНГУ» 2023. – № 3(86). – С. 51-61.
6. Мухинова Н.А., Шайдуллова И.И. Судьба одного человека и Изюм-Барвенковская наступательная операция 1943 г. (по материалам проекта «Факел») // Гуманитарные науки в XXI веке: Научный Интернет-журнал. 2022. №. 18. – С.20-33.
7. Твои освободители, Донбасс: очерки, воспоминания / сост. Г. В. Тепляков. – 5-е изд., доп. – Донецк: Донбасс, 1976. – 423 с.
8. Чуйков В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. – М.: Советская Россия, 1972. – 256 с.
9. Полищук А. Разгромить Манштейна. Изюм-Барвенковская операция / Александр Полищук. – Москва: Яуза-пресс, 2023. – 288 с.
10. Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России // Под общей ред. А.В. Драбкина. – М.: Яуза, 2023. – 736 с.
11. Святогорский плацдарм 1941–1943. Документы и свидетельства участников боев. Составитель В. Н. Дедов (на русском языке). – Донецк: Б. и., 284 с.
12. Земке Э. От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и вермахта. 1942-1945 / Пер. с англ. А.Л. Андреева. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. – 604 с.
13. Манштейн Э. Утерянные победы. / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М.: АСТ; СПб Terra Fantastica, 1999. – 896 с.
14. Пауль К. Восточный фронт. Книга вторая. Выжженная земля. 1943 – 1944. –М.: Изографус, ЭКСМО, 2003. – 432 с.
15. Тёппель Р. Курск 1943: Величайшая битва Второй мировой войны / Роман Тёппель; [пер. с нем. С.В. Вельможкина]. – М.: Вече, 2019. – 304 с.
16. Frieser Karl-Heinz, Die Ostfront 1943/44. Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. München. Deutsche Verlags-Anstalt, 2007. – 1319 p.
17. Хаупт Вернер. Сражение группы армий "Юг". Взгляд офицера вермахта / Вернер Хаупт [пер. с нем. С. Липатова]. – М.: Яуза: Эксмо, 2006 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат). – 445 с.
18. Хоффман Т. «Викинги» Гитлера. Эсэсовский интернационал / Теодор Хоффман; пер. с нем. Ю. Бема. М.: Яуза-пресс, 2011. – 130 с.
19. Информация о противнике (КП 15-й пд РО № 383/43 от 10.09.43 г.) ЦАМО. Ф.500. Оп.12480. Д.75. Л.103.
20. Чуйков В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. – М.: Советская Россия, 1972. – С. 63.

21. Повседневный приказ по 1-й танковой армии от 26.06.43 г. ЦАМО. Ф.500. Оп.12480. Д.75. Л.6.

22. Боевой состав Советской Армии. Часть III (январь – декабрь 1943 г.) /Военно-научное управление Генерального штаба. М.: Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1972. 336 с. – С. 165.

23. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д. 134. Л. 250 (об.).

24. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д. 85. Л. 58.

25. Батов П.И. Форсирование рек. 1942–1945 гг. (Из опыта 65-й армии). – М.: Воениздат, 1986. – 160 с.

26. Переправы: [учеб. пособие] / [Д. В. Шуняков, О. Н. Бондарев, Д. Н. Багин, К. С. Фокин; науч. ред. В. А. Батмазов]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 152 с.

27. Отчет об инженерном обеспечении наступательных операций 8 гв. А (17.07.1943 по 23.07.1943 г.). ЦАМО, Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 235.

28. Отчет об инженерном обеспечении наступательных операций 8 гв. А (17.07.1943 по 23.07.1943 г.). ЦАМО, Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 235.

29. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 71.

30. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 71.

31. ЦАМО. Ф.345. Оп.5487. Д.134. Л. 210.

32. Отчет об инженерном обеспечении наступательных операций 8 гв. А (17.07.1943 по 23.07.1943 г.). ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 235

33. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 67.

34. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 236.

35. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 237.

36. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 238.

37. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 238.

38. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 75.

39. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 239.

40. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 239.

41. Журнал боевых действий Штаба артиллерии 8 Гв. Армии за июль месяц 43 г. ЦАМО. Ф. 243. Оп. 0920409. Д. 0005. Л. 404.

42. ЦАМО. Ф. 243. Оп. 0920409. Д. 0005. Л. 404.

43. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 241.

44. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 17-31 июля 1943 г. (Данные за 17 июля 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. – URL: <https://donbass43.ru/> (дата обращения: 19 января 2025 г.).

45. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 17-31 июля 1943 г. (Данные за 18 июля 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального

сердца России в июле-сентябре 1943 г. – URL: <https://donbass43.ru/> (дата обращения: 19 января 2025 г.).

46. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 241.
47. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 241-242.
48. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 243.
49. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 243.
50. ЦАМО. Фонд. 345. Оп. 5487. Д. 134, т.1. Л. 248.
51. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 64.
52. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 66.
53. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 58-61.
54. ЦАМО. Ф. 345. Оп. 5487. Д.85. Л. 61